

МУҚАДДАС ИСЛОМ ДИНИМИЗДА МУСИҚАГА МУНОСАБАТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964706>

Shokirov Toxirjon Nurmamatovich

Farg'ona davlat universiteti Vokal va cholg'u ijrochiligi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya.

mazkur maqolada muqaddas islom dinimizda musiqaga bo'lgan munosabat, oyatlar, olim ulamolarning musiqa ilmiga oid izlanishlari, asarlari, fikrlari va qarashlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar.

oyat, musiqa, asar, Qur'oni karim, so'z, soz, mutafakkirlar.

ОТНОШЕНИЕ К МУЗЫКЕ В НАШЕМ СВЯЩЕННОМ ИСЛАМЕ

Шокирова Тохиржона Нурмаматовича

*Преподавателя кафедры вокала и инструментального исполнительства
Ферганского государственного университета*

Аннотация.

В этой статье рассматривается отношение к музыке в нашем священном исламе, стихи, исследования ученых-ученых, произведения, мысли и взгляды на музыкальную науку.

Ключевые слова.

стих, музыка, произведение, Коран, слово, слово, мыслители.

ATTITUDE TO MUSIC IN OUR HOLY ISLAM

Shokirov Tokhirjon Nurmamatovich

Tteacher of the Department of Vocal and Instrumental Performance of the Fergana State University

Annotation:

this article reflects on the attitude to music in our sacred religion of Islam, verses, research, works, opinions and views of scholars on the science of music.

Keywords.

verse, music, work, Quran karim, words, words, thinkers.

O'rta Osiyolik mutafakkirlar ilmiy merosida musiqani insonning nafosat olamini boyitishdagi ahamiyati, his-tuyg'ulariga ta'siri, didi va go'zallik haqidagi qarashlari qiziqarli ilmiy ma'lumotlar bilan bayon etilgan. Bu jihatlar Abu Nasr al-Forobiy, Ibn Sino, Faxriddin ar-Roziy, Abu Homid Muhammad al-G'azzoliy, Jaloliddin Rumiy, Umar Xayyom, Kaykovus, Zahiriddin Muhammad Bobur, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Abdurauf Fitrat kabi allomalarimizning asarlarida o'ziga xos tarzda talqin qilingan.

XX asrning yirik faylasuflari, musiqashunos, folklorshunoslari I.Mo'minov, Ibrohim Karimov, Yunus Rajabiy, I.R.Rajabov, F.Karamatov, S.Mannopov, G'ulom Zafariy, G'ozim Olim Yunusov, X.T.Zarifov, M.Alaviya, T.Mirzaev, M.Qodirov kabi olimlarning o'zbek milliy madaniyatini rivojlantirishda vorisiylik tamoyillarining o'rni masalasiga doir umumnazariy va metodologik hamda tarixiy jihatdan yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Abu Nasr al-Forobiyning "Kitab al-musiqiy al-Kabir" – ("Musiqqa haqida katta kitob") risolasida musiqaning tarixiy ildizlari haqida muhim fikrlar bildirilgan. Unda musiqaning she'r san'ati bilan aloqadorligi, voqelikni badiiy obrazlar asosida tasvirlashda musiqaning bevosita ishtiroki masalalari bayon etilgan¹.

Islomda musiqaga munosabat haqida gap ketganda dastlab, turli xil bir-biriga zid fikrlar yuzaga chiqishi yoki bu borada muayyan to'xtamga kelinmagan, hatto bu soha butkul taqiqlangandek tasavvur hosil bo'lishi mumkin. Ming afsuski, ayrim o'zini olim deb hisoblovchi kimsalar din faqat taqiqlardan iborat bo'lishi kerak, deb tushunadilar. Albatta, buning o'ziga yarasha sabablari bor. Xususan, bitta-ikkita hadisni ushlab olib "u mumkin emas ekan", "bunisi harom ekan", deb ketavermasdan avval bir mavzuga tegishli barcha manbalarni atroflicha o'rganib chiqib, keyin xulosa chiqarilsa, ko'pchilikka ko'p narsa oydinlashardi.

Avvalo, Qur'oni karimda bu xususda qat'iy bir taqiq yo'qligini bilib olish kerak. Qur'onning birorta oyatida "musiqqa eshitmanglar", "musiqqa harom", "musiqqa nojoiz" degan mazmundagi gapning o'zi yo'q. Biror narsani harom va halol deb e'lon qilish Allohning haqi, bunga hech kimning tajovuz qilishga huquqi yo'q. Alloh taolo Nahl surasining 116-oyatida marhamat qiladi:

"Allohga nisbatan uydirma to'qish uchun "Bu halol, bu harom" deb tillaringiz vasf qilgan yolg'onni gapirmanglar. Albatta, Allohga nisbatan uydirma to'quvchilar najot topmaslar".

¹Абу Наср ибн Мухаммад ал-Фараби. Большая книга о музыке. Перевод с араб. Даукеевой С. –Москва: Наука, 2007. – С. 469.

Islomning muqaddas manbalariga xolis nazar tashlasak, musiqa to'g'risida taqiqlar mutlaq emasligini ko'ramiz. Rum surasining 15-oyatida: "Bas, imon keltirgan va solih amallar qilganlarga ravzada (jannatda ashula, o'yin kulgu va boshqa rohatlar bilan) xursandchilik qilurlar"¹⁸², deyilgan. Imom Zamaxshariyning "Kashshof" tafsirida ushbu oyatga bir uzun hadis ilova qilingan bo'lib, uning mazmuniga ko'ra, Payg'ambar (s.a.v.) jannat ne'matlarining vasfini keltirganlarida, qavmning oxiridan bir badaviy: "Ey Allohning elchisi, jannatda musiqa tinglash ham bormi?", - deydi. Shunda payg'ambar (alayhis-salom) "Ha, ey a'robiiy... bu - jannat ne'matlarining afzalidir", degan ekanlar.

Musiqaning shar'an joizligiga dalil sifatida butun islom olamida Qur'ondan keyingi eng ishonchli manba deb e'tirof etilgan "Sahihi Buxoriy" da kelgan hadislardan quyidagilarni ko'rib chiqamiz: "Oisha (r.a.) rivoyat qiladilar: "Huzurimga (otam) Abu Bakr kirdilar. Oldimda ikkita ansoriya joriya qizlar "Buos" kuniga bag'ishlangan baytlarni ashula qilib aytayotgan edilar. Lekin, ikkala joriya qiz ham ashulachi emas edi. Shunda Abu Bakr: "Shaytonning surnaylari (kelib-kelib) Rasulullohning uylarida chalinadimi?" - deb koyidilar... Shunda Rasululloh (alayhis-salom): "Ey Abu Bakr, qo'yavering ularni, har bir qavmning bayrami bordir, bugun bizning bayramimiz!" degan edilar".

Musiqa va qo'shiq tinglashni joiz, deb biluvchilar orasida Hujjatul-islom Imom G'azzoliy, Shahobiddin Suhravardiy, Hujviriy kabi islom olamining darg'alari va qancha boshqa tasavvuf namoyandalari ham bor. Imom G'azzoliyning "Mukoshafatul-qulub" asarida shunday deyiladi: "Musiqa tinglash, duf (nog'ora) ishlatish haqidagi nasslar, g'ino, raqs, duf chalish, qilich va nayzalarni o'ynatish, shuningdek, ushbularni tomosha qilish hamda tinglashning joizligiga ishora qiladi. Payg'ambarimizning (alayhissalom) safdoshlaridan Abdulloh ibn Ja'far, Abdulloh ibn Zubayr, Mug'ira ibn Shu'ba, Muoviya va boshqalar qo'shiq tinglaganlar. Qadimda yashab o'tganlardan, sahobiyalar va tobeiylardan bir qanchalari ham musiqa tinglashni ayb ko'rmaganlar. Solim ibn Abu Hasandan "Qo'shiq tinglashni harom deya olasizmi?" deb so'rashganda, u shunday degandi:

- Mendan yaxshiroq kishilar uni joiz hisoblashar va tinglashar edi. Shunday bo'lgach, men nima deya olaman?

Bundan xulosa shuki, kimdir shaxsan qo'shiq yoki musiqani yoqtirmasligi mumkin, bu uning ixtiyori, ammo taqiqlash darajasiga bormasligi kerak. Yana bir masala, qo'shiqlarning mazmuni, sifati, ijro mahorati tanqid ostiga olinishi, hatto

²Qur'oni Karim ma'nolarining tarjima va tafsiri. Abdullaziz Mansur tahriri ostida. -Toshkent: Toshkent islom universiteti nashriyot-matbaa birlashmasi, 2004. - B. 405.

taqiqlanishi ham mumkin, ammo o'zi emas. Bugungi kunda bo'lar-bo'lmas narsalarni betayin musiqalarga solib "kuylayotgan" ayrim o'zini qo'shiqchi deb bilgan, aslida "ommaviy madaniyat" ning yalovbardorlari bo'lgan kimsalar bundan o'zlariga xulosa chiqarib olishlari kerak.

Hanafiy faqihlardan Ibn Humom o'zining mashhur "Fathul-Qadiyr" asaridagi ushbu gaplarini bu o'rinda mazhabning xulosasi sifatida keltirish mumkin: "Qo'shiqda harom narsalar kuylansa, masalan, aniq bir shaxsning chiroyi yoki sifatlari (g'iybat bo'lgani uchun), mayxo'rlikka undovchi mayga maqtovlar aytish, kimningdir oilaviy hayotidan lavhalar yoki kimningdir sha'niga masxaralovchi va mazax qiluvchi gaplar bo'lsagina harom hisoblanadi".

Bundan tashqari, islom dinida peshqadam bo'lgan, biz bugun faxr bilan tilga oladigan ajdodlarimizning barchasi u yoki bu darajada musiqa nazariyoti bilan shug'ullangani ilm ahli orasida ma'lum va mashhur. Masalan, Abu Nasr Forobiyning "Kitobul-musiqo al-kabir" ("Katta musiqa kitobi"), "Ohanglar mosligi haqida kitob" asarlarida musiqa san'atining nazariyasi yaratilgan. Shuningdek, Ibn Sinoning "Javome ilmilmusiqo" ("Musiqqa ilmi to'plamlari"), Ibn Zayla'ning "Kitobul-kofiy fil-musiqo" ("Musiqqa borasida kifoya qiluvchi kitob"), Safiyyuddin Urmaviyning "Kitobul-advor" ("Musiqqa davralar (ritm-usul-parada chizmalari) haqida kitob), Zaynulobidin Husayniyning "Qonuni ilmi amali musiqo" ("Musiqqa ilmi qonuniyatlari"), Najmuddin Kavkabiyning "Dar bayoni davozdah maqom" ("O'n ikki musiqqa maqom bayoni"), Abdurahmon Jomiyning "Risolai musiqo", Darveshali Changiyning "Tuhfatus-surur" ("Shodlik tuhfasini") kabi qator asarlarni sanab o'tish yetarli. Imom Shotibiy aytganidek, ilmning salmog'i olimni vazmin qiladi, ilm kishilari hissiyotga beriluvchan bo'lmasligi lozim.

Ibn Sino musiqa to'g'risida beshta asar yozgan bo'lib, ularning yirigi "Musiqqa ilmi to'plamlari" hisoblanadi. U "Donishnoma" asarida musiqa va tovushning ohanglar harakati va musiqqa asboblarning ahamiyati to'g'risida to'xtalib o'tgan. "Musiqqa ilmi to'plamlari" asarida musiqa va tovushning inson hissiyotiga ta'siri, yoqimli va yoqimsiz musiqa, musiqa ta'sirida lazzat olish yoki nafratning paydo bo'lishi va ularning inson hayoti uchun muhimligi to'g'risida fikr bildiradi¹⁸³.

Biz Abdurahmon Jomiyning musiqa ilmiga qo'shgan hissasini alohida qayd etib o'tmoqchimiz. Abdurahmon Jomiy butun islom olamida mashhur, Pokiston, Hindiston, hatto ayrim arab davlatlarida o'qitiladigan Ibn Hojibning arab tili grammatikasiga oid "Kofiya" asariga sharh sifatida "Sharhi Kofiya", "Sharhi Mulla" nomi bilan mashhur "Favoiduz-ziyoiyya" asari muallifidir. Jomiy hanafiy

³Юлдашева Ф.Х. Краткий курс лекций по этике и эстетике. – Андижон, 2016. – С. 46.

fiqhini ham mukammal bilgan, Qur'oni karimning "Fotiha" surasiga tafsir ham yozgan, naqshbandiya tariqatida ustoz darajasiga yetgan ulug' siymo hisoblanadi. Shunday alloma inson ham musiqa to'g'risida "Risolai musiqo" asarini bitgan. Risola 23 fasldan iborat bo'lib, ikki qismga bo'linadi: birinchi qism "Ilmi ta'lif" – musiqa bastalash ilmi, ikkinchi qism "Ilmi iyqo'" – musiqiy ritmlar ilmi deb nomlangan. Abdurahmon Jomiy kabi ulug' zotlar fihi ham, matn ilmini ham chuqur bilganiga shubha yo'q.

Ilm-fan, madaniyat va san'atning turli xil yo'nalishlariga hamda ravnaqiga islom dini to'sqinlik qilmagan, albatta, hech qachon muayyan balki ma'lum bir cheklovlar o'rnatilganida ham san'atning ma'lum bir yo'nalishlari uchun, uning rivojiga yo'l ochib bergan.

O'zbek xalq musiqiy merosi va uning tarixiy-falsafiy ildizlari hamda xalq ma'naviyatida tutgan o'rnini nazariy tahlil qilgan olimlarning ilmiy tadqiqotlari sirasiga G.Matyoqubova, F.Asqar, I.A.G'anieva, G.A.Tursunova, Z.Oripov, Sh.I.Ayxodjaeva, M.Qalandarovalarning tadqiqot ishlarini kiritish mumkin.

Musiqa san'atining adabiyotshunoslik kontekstida xususan, she'r san'ati bilan uzviyligi ham alohida tadqiqot obekti sifatida o'rganilgan. Musiqiy shaklning jarayon sifatidagi mohiyati, ohang va musiqiy qiyofa, musiqa va poetik so'z, so'z va musiqa, she'riyat va musiqa, badiiy-ijodiy matnni tashkil etishda musiqa tamoyillarining o'rnini masalalariga bag'ishlangan ilmiy manbalarda musiqaning badiiy ijod jarayoni hamda she'r san'ati bilan uzviy bog'liqligi ilmiy bayon etiladi. Biroq, mazkur bog'liqlik musiqaning alohida san'at turi sifatidagi falsafiy mohiyati va estetik xususiyatlarini to'laqonli yoritib berishga monelik qiladi.

Mamlakatimizdagi fuqarolik jamiyatini rivojlantirish davrida milliy musiqa san'atimizning genezisi, janr xususiyatlari va badiiyati, o'zbek musiqasining zamonaviy musiqa bilan integratsiyalashuvi natijasida badiiy madaniyat rivoji hamda ma'naviy qadriyatlar tizimidagi o'rnini masalalarini ijtimoiy falsafiy nuqtai nazardan, madaniyat nazariyasini yoritishga oid dastlabki qadam tashlangan desak mubolag'a bo'lmaydi Bu borada D.X.Tashbaeva, B.X.Madrimov, D.M.Mullajonov, M.M.Yakubbekova, R.X.Nosirov, D.O'raeva hamda Sh.S.Agzamxodjaevalarning tadqiqotlarini alohida e'tirof etish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Абу Наср ибн Мухаммад аль-Фараби. Большая книга о музыке. Перевод с араб. Даукеевой С. –Москва: Наука, 2007. – С. 469.

2. Куръони Карим маъноларининг таржима ва тафсири. Абдуллазиз Мансур тахрири остида. –Тошкент: Тошкент ислом университети нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2004. – Б. 405.

3. Юлдашева Ф.Х. Краткий курс лекций по этике и эстетике. – Андижон, 2016. – С. 46.

4. Махмудхўжа Бехбудий. Танланган асарлар. – Тошкент: Маънавият, 2021. 1-жилд.

5. Исаков Улуғбек Тўхтасинович //ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ, МАНБАЛАРИ ҲАМДА УНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. № 2, 2022. 625-636

6. Исаков Улуғбек Тўхтасинович //ЎЗБЕК МУСИҚА МАДАНИЯТИ РИВОЖИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФАЛСАФИЙ ОМИЛЛАРИГА ДОИР// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 1. ISSUE 7. 101-107 pages.

7. Орзибоев Рустамжон //МАРКАЗИЙ ОСИЁ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ МУСИҚА МАДАНИЯТИГА ДОИР АСАРЛАРИ ТАҲЛИЛИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 452-456 pages.

8. Imyamin Kirgizov, Kirgizov Iqboljon Imyaminovich, Ahmadjon Nurmuhammedjanov, Sobirov Bahodirjon Sotvoldievich, Najmetdinova Mavludakhon Mamasodikovna, Ataboeva Shoxidakhon Juraevna // "The Pleasure of Singing, Listening and Understanding Navoi"// Annals of the Romanian Society for Cell Biology., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, Pages. 2410-2413.

9. Sultonali Mannopov, Mavluda Najmetdinova, Shokhida Ataboeva, Iroda Nazarova, Jamoldin Mo'ydinov //Analysis of Research on Aesthetic Features of Uzbek Folk Music// Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI). Volume 12, Issue 10, October 2021. 3528-3533 pages.

10. Ulugbek Rahmonov Karimovich, Najmetdinova Mavluda Mamasodikovna, Ergashev Alijon Abdullaevich //The Role and Importance of Music Clubs in The Leisure of Young People// Journal of Pedagogical Inventions and Practices. 22-11-2021. 47-49 pages.

11. Imyamin Kirgizov, Iqbol Kirgizov, Mavluda Najmetdinova, Shohida Atabayeva. (2022). THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC CULTURE. *Archive of Conferences*, 57-60.

12. SultonaliMannopov, AbdulhayKarimov, AbdusalomSoliev, UlugbekIsakov, TokhirShokirov, RustamOrziboev //Development of Uzbek National Singing Art during Independence// Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 6845-6853.

13. Ataboyeva Shoxida Jurayevna, Ergashev Alijon Abdullayevich //THE PLACE OF NATIONAL INSTRUMENTS IN THE ART OF MUSICIANS// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 2. ISSUE 1. JANUARY 2023. 478-483 pages.

14. А.Султонов, А.Абдисатторов //МАРКАЗИЙ ОСИЁДА МУСИҚА ИЛМИ РИВОЖЛАНИШИДА БАХШИЧИЛИК САНЪАТИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 452-456 pages.

15. A.Sultonov //MUSIQIY IDROKKA TA'SIR ETUVCHI TRANSFORMATSION TENDENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 314-323 pages.

16. Djalalova, N. //FUNDAMENTALS OF MUSICAL AND PEDAGOGICAL SKILLS// Science and Innovation, 1(8), 2022. 478-481 pages.

17. Djalalova, N.X. (2022). //FORTEPIANODA IJRO ETISH YOSHLARNI MUSIQIY TAFAKKURINI FAOLLASHTIRUVCHI OMIL SIFATIDA// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 394-399 pages.

18. Шокиров Тохиржон Нурмаматович //МИЛЛИЙ МУСИҚА МАДАНИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ИСТИҚБОЛЛАРИ (фольклор, дostonчилик, маком мисолида)// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. № 3, 2022. 31-38 pages.

19. Шокиров Тохиржон Нурмаматович //АБУ НАСР ФОРОВИЙНИНГ МУСИҚА ИЛМИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 353-359 pages.

20. Takhirjon N. Shakirov //SUCCESSION IS THE MAIN PRINCIPLE OF DEVELOPMENT OF NATIONAL MUSIC CULTURE// Oriental Journal of Social Sciences. 08.11.22. Pages: 1-10.

21. Shokirov Tokhirjon Nurmammatovich //THEORETICAL OF NATIONAL MUSIC CULTURE FUNDAMENTALS// European Scholar Journal (ESJ). Vol. 2 №.9,SEPTEMBER 2021. 37-39 pages.

22. Шокиров Тохиржон Нурмаматович //ВОРИСИЙЛИК ВА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 457-464 pages.

23. Namozova Diloromkhon, Tohir Shokirov, Akmal Sultonov, Bakhodirjon Sobirov //Competent Approach to Music Education// Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 10, October 2021. 3490-3494 pages.

24. Barchinoy Qurbonova, Mamaziyayev Xurshid, Shokirov Tohirjon //TASVIRIY SAN'ATDA O'QITISH USLIBIGA TIZIMLI YONDASHUVNING ROLI VA AHAMIYATI// Humanity and Science Congress Hosted From Ipoh, Malaysia <https://conferencepublication.com> May 2nd 2022. 105-107 pages.

25. 24. Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 10/2. October 2022. 584-588 pages.

26. Mavluda NAJMETDINOVA //Общественно-культурные мероприятия теоретические основы// Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations. Issue 02(2022). 473-479 стр.

27. Мавлуда Нажметдинова // [Оммавий-маданий тадбирларнинг назарий асослари](#) // Общество и инновации. 02(2022). 473-479 стр.

28. Ulugbek Rahmonov, Alijon Ergashev, Mavludaxon Nazhmetdinova, & Shohista Usmonova. (2021). IN SHAPING THE SOCIO-SPIRITUAL THINKING OF YOUNG PEOPLE IN THE MUSICAL ART OF THE GREAT SCHOLARS OF THE EASTERN RENAISSANCE POSITION HELD. *Archive of Conferences*, 54-57.

29. М.Нажметдинова, Жўрабоева Хакимахон //МАҚОМ САНЪАТИ ВА УНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИГА ТАЪСИРИ// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(2), Feb., 2023. 813-817 pages.

30. Najmetdinova Mavluda Mamasodiqovna // [SPECIFIC FEATURES OF PUBLIC-CULTURAL EVENTS](#) // International Scientific Journal "Science and Innovation". Series 1. Volume 1. Issue 1. 892-902 pages.

31. Mavludaxon Najmetdinova //YOSHLARNING ESTETIK TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDA - AJDODLAR MEROSINING TUTGAN O'RNI// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 1. ISSUE 6. 990-993 pages.

32. Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ

ЮКСАЛТИРИШДАГИ ЎРНИ// SCIENCE AND INNOVATION
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 1. ISSUE 6. 282-287 pages.

33. Sharipova Odinakhon Shavkatjon kizi, Najmetdinova Maluda Mamasodikovna //ЎЗБЕК МУСИҚА САНЪАТИ ВА МАДАНИЯТИ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР// "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal. Volume 3. Issue 1 / March 2022. 585-588 pages.

34. Нажметдинова Мавлуда Мамасодиқовна //ОММАВИЙ-МАДАНИЙ ТАДБИРЛАРНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ДУНЁҚАРАШИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ ЎРНИ// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. VOLUME 1. ISSUE 6. 282-287 pages.

35. Imyamin Kirgizov, Iqbol Kirgizov, Mavluda Najmetdinova, & Shohida Atabayeva. (2022). THE GENESIS OF THE DEVELOPMENT OF MUSIC CULTURE. *Archive of Conferences*, 57-60.